

XX ASR BOSHLARIDA XORAZMDAGI IJTIMOYIY-MADANIY JARAYONLAR TARIXIGA OID CHIZG'ILAR.

S.B.Allanazarov orcid: 0000-0002-2603-5346

E-mail: sirojbek.allanazarov@bk.ru

¹Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch, 220100, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr boshlarida Xorazm vohasida kechgan ijtimoiy-madaniy jarayonlar, xususan maorif sohasida amalga oshirilgan islohotlar, savodsizlikni tugatish masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, sog'liqni saqlash va madaniyat masalalarining ayrim jihatlari ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: Xorazm xalq sovet Respublikasi, sovet davri, xonlik, maorif, sog'liqni saqlash, maktab, savodsizlik, teatr, "yosh xivaliklar", yoshlar, ta'lim.

Аннотация. В статье анализируются социально-культурные процессы, происходившие в Хорезмском оазисе в начале XX века, в частности реформы, проводимые в сфере образования, а также вопросы ликвидации неграмотности. Были также рассмотрены некоторые аспекты здравоохранения и культуры.

Ключевые слова: Хорезмская Народная Советская Республика, советское время, ханство, образование, здравоохранение, школа, неграмотность, театр, «молодые хивинцы», молодежь, образование.

Annotation. This article analyzes the socio-cultural processes that took place in the Khorezm oasis at the beginning of the 20th century, in particular, the reforms carried out in the field of education, the issues of eliminating illiteracy. Also, some aspects of health care and culture issues are considered.

Keywords: Khorezm People's Soviet Republic, Soviet era, khanate, education, health care, school, illiteracy, theater, "young Khiva people", youth, education.

1 Kirish.

XX asrning 90-yillari o'rtalaridan O'zbekistonda, shuningdek sobiq SSSR tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo va boshqa respublikalarda, tarixning sovet davri yo'nalishi turlicha baholanib, eski sovet maktabi va yondashuvlariga mansublar va bu davr voqealariga tamomila salbiy munosabatda bo'lgan tadqiqotchilar guruhi, shuningdek, muammoni ilgari taqiqlangan yoki o'rganilmagan fondlardagi turli xarakterdagi manbaviy materiallar asosida yorituvchi tarixchilar guruhi shakllandi. Ular bu materiallarni o'rganish orqali yaqin o'tmishimizning salbiy va ijobiy sahifalarini ilmiy asoslangan haqqoniy manzarasini tiklashga muvaffaq bo'ldilar. Bu tarixchilarning katta qismi tomonidan qabul qilindi va qo'llab-quvvatlandi. Tadqiqotchilarning bu qismi turlicha bo'rttrishlar, tasodifiy va ma'lum guruhlar manfaatlariga, ba'zida tarixiy haqiqatga zid bo'lgan, shov-shuvlarga xizmat qiluvchi yondashuvlardan voz kechgan holda o'z izlanishlarida vatan tarixini ilmiy-xolisona yoritish prinsiplariga asoslanmoqdalar.

Shak-shubha yo'qki, XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda kechgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlar, mazkur hududlarda tashkil topgan sovet davlatlaridagi demokratik g'oyalar va ularga qarshi qaratilgan sovet mafkurasi, Turkistondagi jadidchilik harakati, uning namoyandalari faoliyati, ularning ijtimoiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotga qo'shgan hissalarini bilan bir qatorda o'lkadagi madaniy va ta'lim islohotlarini o'rganish bugungi kun tarixchilari oldidagi muhim vazifalardan bo'lib, ushbu yondashuv bugungi kunda o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. So'nggi yillardagi sovet davri bilan shug'ullanuvchi tarixchilar bu muammoning tarixiy ahamiyatini anglagan holda faol harakat qilmoqdalar.

2 Yozma manbalar va ularning tahlili

Ta'kidlash joizki, o'zbek davlatchiligi tarixini tadqiq etishda XX asrda sodir bo'lgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni o'rganish muhim ahamiyatga egadir. O'zbek davlatchiligi uch ming yillik tarixga ega bo'lib, O'zbek davlatchilik tarixida Xorazm xalq sovet Respublikasi davri tarixiy jarayonlari alohida o'rin tutadi. Respublika davridagi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy jarayonlar haqida tasavvur uyg'otishda XXSR davrida turli rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritgan, shu davr ziyolilarining esdaliklari muhim manbaa hisoblanadi. Ularda 1920-1924-yillarda sodir bo'lgan voqea va hodisalar esdalik mualliflari tomonidan tahlil etilgan va munosabati biz o'rganayotgan vaqtdagi kishilarning fikrlari, sovet davlatiga bo'lgan munosabatlarini ham sezishga imkoniyat yaratadi. Xususan, Polvonniyoz xoji Yusupovning xotiralar daftaridagi yozilgan voqea va hodisalar qimmatli ahamiyatga ega.

P.Yusupovning esdaliklari 2000-yilda Xorazm Ma'mun akademiyasi rahbariyatining tashabbusi bilan Urganch davlat universiteti qoshidagi Xorazm tarixi va madaniyatini o'rganish ilmiy tadqiqot laboratoriyasi ilmiy xodimlari tomonidan "Yosh xivaliklar tarixi" nomi ostida chop etilgan [19]. Kitob muallifning daftarlari asosida 1926-yilda yozilgan. Unda 1910-1924-yillarda Xorazmda, Turkistonda ro'y bergan tarixiy voqealar Xorazm shevasida yozilgan. Esdaliklarning qimmatli jihatlaridan biri shundaki, garchi P.Yusupov sovetlar ta'siri ostidagi respublikaning birinchi rahbari bo'lsa-da, lenincha g'oya va qarashlardan xoliligi bilan ajralib turadi.

XXSR davridagi jarayonlarning bevosita ishtirokchisi sifatida 1924-yildan Xorazm viloyati o'lkashunoslik muzeyida ilmiy xodim vazifasida ishlagan Abdulla Boltayev tomonidan yozilgan Xorazm tarixiga oid boy ilmiy merosni ham ta'kidlab o'tish joiz. Abdulla Boltayev Xorazm tarixiga oid 88 daftardan iborat ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Uning esdalik daftarlari O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida hamda uning nabirasi Odilbek Abdullayevning oilaviy arxivida saqlanadi.

Sovet davrida Xorazmning XX asr birinchi choragi tarixini yoritishda Xamdamovning ilmiy izlanishlari muhim ahamiyat kasb etadi [13]. Ammo tadqiqotchining ilmiy ishlarida mavzuga kommunistik g'oyaga sodiqlik ruhi ustunlik qiladi. Mavzuga bir yoqlama yondashilib siyosiy kuchlar, mahalliy rahbarlar faoliyatiga aksariyat hollarda salbiy baho berilgan yoki mazkur masala, umuman, e'tibordan chetda qolgan.

Mustaqillik yillarida yaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarida Urganch davlat universiteti olimlarining hissasi katta bo'ldi. Xususan, M.Matniyozov tahriri ostidagi ikki jildlik "Xorazm tarixi" kitobi muhim ahamiyat kasb qiladi. Monografiyada Xiva xonligining tugatilishi, XXSRdagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayot, ikkinchi jahon urushi davrida viloyatidagi ahvol, umuman olganda 1917-1991-yillarda Xorazmdagi jarayonlar o'z aksini topgan [15].

XXSRning tuzilishi, undagi davlat boshqaruvi, savdo va pul munosabatlari M.Matkarimovning tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Asar tarixiy jarayonlarga mafkuraviy tazyiqlardan xoli tarzda haqqoniy yondashilgani bilan qimmatli hisoblanadi [9].

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning birinchi choragida Xorazm vohasidagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va harakatlar O.Qo'shjonov va N. Polvonov hammuallifligida nashr etilgan monografiyasini ham mavzu yuzasidan muhim asar sifatida ko'rsatish mumkin. Asarda Xorazmdagi jadidchilik harakati va uning o'ziga xos xususiyatlari, Yosh xivaliklar partiyasining tashkil topish jarayonlarining tarixiy dalillar asosida yoritilishi muhim ahamiyat kasb etadi [7].

Xorazmdagi madaniy jarayonlarning 1925-1941-yillardagi tarixiy tahlili G.Xusainbekovanning tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan. Uning "Xorazm vohasidagi madaniy jarayonlar (1925-1941-yillar) nomli monografiyasi [16] Xorazm vohasidagi XX asrning ikkinchi yarmidagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlar tahliliga bag'ishlangan. Xorazmda xalq savodxonligi darajasining o'sishi sovetlar davridagi byurokratik boshqaruv tizimining mustahkamlash jarayonlari kechayotgan bir davrda rivojlanganligi tarixiy hujjatlar asosida asoslangan.

3 Tahlil va natijalar.

XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida bo'lgani kabi Xiva xonligida ham demokratik taraqqiyparvar g'oyalar tarqala boshlagan edi. Xonlikning qator fuqarolari, asosan savdogarlar, xon amaldorlari, shuningdek, demokratik taraqqiyparvar kayfiyatdagi kishilar Rossiya va Yevropadagi ayrim davlatlarda bo'lib, bu mamlakatlar xalqi turmush tarzi, fan va madaniyat yutuqlari bilan tanishish bilan bir qatorda davlat

boshqaruv ishlarini ham o'rgandilar. Natijada xonlikning rus mustamlakachi hukumati nazorati ostidagi xon davlat boshqaruvi tizimida o'zgarishlar qilish zaruratini anglagan taraqqiyparvar kishilar paydo bo'ldi.

Xonlikdagi demokratik kuchlar islohotlarni amalga oshirish uchun xonlik tuzumini qurol kuchi bilan ag'darib tashlash yo'lini tanladilar. Shuning uchun ham ular taktik maqsadlarni ko'zlagan holda bolsheviklar bilan yaqinlashdilar. Biroq sovet Rossiyasi, uning Turkistonda turgan harbiy-siyosiy kuchlari – qizil armiya (Turkiston fronti), Turkiston komissiyasi (Turkkomissiya), Turkiston byurosi (Turkbyuro) kabi turli komissiya va byurolar nafaqat Yosh xivaliklardan mavjud monarxiya tuzumini ag'darishda unumli foydalandilar, balki ular rahbarlik qilgan Xorazm Xalq Sovet Respublikasini demokratik yo'ldan emas, balki sovet yo'nalishidan ketishini qat'iy talab qildilar [1, -B.186].

1920-yilning 1-fevral kuni Xiva xonligi ag'darilgach, uning o'rniga muvaqqat koalitsion hukumat tuzildi va bu haqidagi manifest e'lon qilindi [9, B.14]. Bu qo'mita 2 oy davomida ham qonun chiqaruvchi, ham ijro etuvchi hokimiyat vazifasini rasmiy ravishda bajardi [7, -B.16].

Xiva xonligi ag'darilganidan keyin "Yosh xivaliklar" partiyasi vakillaridan iborat yosh respublika hokimiyatiga oson kechmadi. Chunki xonlik davridan meros bo'lib qolgan og'ir iqtisodiy vaziyat, shuningdek, xalqning savodsizlik darajasi boshqaruv faoliyatini bir qadar murakkab kechishiga olib keldi. Bundan tashqari Rossiyadagi sovet hukumati o'lkaning boshqa hududlari singari Xorazmda ham madaniy qayta qurish siyosatini amalga oshirishga kirishib, ta'lim sohasida kommunistik mafkuraning maqsad-manfaatlari asosida xalqning ilm-fan va ma'rifatga bo'lgan intilishini siyosiy manfaatlar tomon yo'naltirishga qo'ldan kelganicha harakat qildi. Bu paytdagi hali kuchsiz bo'lgan respublika hukumatining ichki va tashqi ishlariga aralashib, butun imkoniyatlarini ishga solgan holda maktablarda siyosiy tarbiyani yo'lga qo'yishga va uni takomillashtirib borishga alohida e'tibor qaratdilar. Bolsheviklar o'z mafkurasini kundan-kunga kuchliroq targ'ib qilishi natijada uning tarafdorlari tez sur'atlarda ko'payib, bir yilning ichida Xorazmda kommunistlar soni 1200 nafarni tashkil qilgan. Ularning katta ko'pchiligi Xiva, Xonqa, Gurlanda edi [10, -B.64].

Yosh respublikaning jadidlardan iborat hukumati tomonidan maorif masalasiga e'tiborning alohidaligi tufayli 1920-yilning bahorida Xivada maorif va madaniyat nozirligi tashkil etilib, unga "Yosh xivaliklar"ning ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Mulla Bekchon Rahmonov rahbar etib tayinlandi [15, -B.60]. Shuningdek, unga Xiva muvaqqat inqilobiy hukumatining 1920-yil 11-apreldagi farmoni bilan o'tmishdagi va shu davrdagi Xiva xalqining madaniyatiga oid barcha narsalarni kelgusi avlodlarga saqlab qolish va ko'rsatish maqsadida tashkil etilgan Xalq muzeyiga rahbarlik qilish ham yuklatildi [9, -B.16].

1920-yil bahoridan boshlab respublikada yangi turdagi maktablar paydo bo'la boshladi. Birinchi boshlang'ich umumta'lim maktablari Xiva, Qiyot, Yangi Urganch, Darganota kabi shaharlarda tashkil etilib, bu maktablarda darslar o'zbek va turkman tillarida olib borilgan [8, C. 165–167].

Yuqorida ta'kidlanganidek, yosh respublikaning maorif nozirligi xonlikdan og'ir asorat bo'lib qolgan savodsizlikni tugatish masalasini hal etishi zarur edi. Bu yo'nalishdagi harakatlar natijasida birgina Xivaning o'zida 4 ta mehnat ish maktabi, Urganchda bitta mehnat ish maktabi ochildi. Qurultoygacha bo'lgan davrda Xorazm o'lkasida 8 ta maktab, o'qituvchilar kursi, siyosiy maktab, Maorif uyi, namunali bolalar bog'chasi, qariyalar uyi, tug'ruqxona va boshqalar tuzildi. Bu maorif va madaniyatni rivojlantirishda Rossiya imperiyasining yarim asrdan ko'proq hukmronligi amalga oshirilgan ishlardan ko'p edi [9, -B.16].

XX asrning 20-30 yillarida Sovet hokimiyati Xorazm vohasida o'z mafkurasini targ'ib qiluvchi mahalliy matbuotning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratishi natijasida 1920-yilda Xorazm Xalq Respublikasi ixtiyoriga bosmaxona jihozlari, elektromotor harflar yuboriladi. Bu esa Xorazmdagi birinchi mahalliy gazeta – «Inqilob quyoshi» ni 1920-yil 8-martdan chop etila boshlanishiga sabab bo'ldi. Xorazmga kelgan Hamza gazeta faoliyatini mustahkamlashga yaqinda yordam berdi. Gazeta bosmaxonasida Karim Boltayev, Qurbon Beregin, Xudoybergan Devonov, yozuvchi va shoirlar Faqiriy, Mutrib, Partav, Chokar, Mug'anniy, Sayd Nazariy, Umar Qurboniy, Mahmud Ismoilov, Eshmurod Devonov, Xayit Eshmurodov va

boshqa davlat va jamoat arboblari “Inqilob quyoshi” gazetasining ilk muxbirlari sifatida faoliyat olib bordilar.

Aholining kambagʻalligi, ogʻir iqtisodiy vaziyat, vayrongarchilik, respublikaning sanitariya ahvoli yangi hukumat oldiga bu sohada ham tubdan burilish yasash uchun keskin choralar koʻrishni talab qilar edi. Aholining ovqat ratsioni oʻta kam darajada edi. Goʻsht har kishiga 1/4 funtdan, haftasiga bir marta isteʼmol qilinar edi, sut mahsulotlari juda kam isteʼmol qilinar, bolalar uch yoshgacha koʻkrak suti bilan emizilardi [23, –B.112]. Oʻlkada bezgak kasalligi bilan ayrim tumanlarda aholining 40%dan 80%gacha kasallangan edi, traxoma va boshqa kasalliklar keng tarqalgan edi. Bunday sharoitda hukumat tomonidan aholiga tibbiy yordam koʻrsatish ishlari amalga oshirila boshlandi. Garchi bu yordam oʻta kam darajada boʻlsa-da, har xolda siljish boʻldi.

Xorazm Xalq Sovet Respublikasi Sogʻliqni saqlash nozirligining ishini dastlab Shomurod baxshi va Mullaboy Gavdonov tashkil etdilar. 1920-yilning iyunida Xivadagi kasalxona qayta ishga tushirildi. Keyingi yili esa Urganch, Hazoras, Xoʻjaylida ambulatoriyalar ochildi.

1920-yil 27-apreldan 1-mayga qadar boʻlib oʻtgan Butunxorazm vakillarining birinchi qurultoyida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi (XXSR) tuzilganligi rasman eʼlon qilindi. Qurultoyda respublika Konstitutsiyasi, gerbi va bayrogʻi qabul qilindi. Konstitutsiya boʻyicha 18 yoshga toʻlgan barcha fuqarolarga saylash huquqi berildi, xususiy mulkchilik saqlab qolindi. Konstitutsiya XXSRning barcha fuqarolariga jinsi, kasbi va millatidan qatʼiy nazar soʻz, matbuot, majlis oʻtkazish, tashkilotlar tuzish huquqlari berilganligini eʼlon qildi [5, – C. 28].

1920-yil 28-may sanasida Xorazm Kommunistik partiyasining 1-konferensiyasi boʻlib oʻtdi. Xorazm Kommunistik partiyasi oʻsha paytdagi 600 nafar aʼzodan iborat boʻlib, 22 ta yacheykaga boʻlingan edi. Dehqon komitetlari qishloq va ovullarda partiyaning asosiy tayanchiga aylandi. Konferensiya respublikani bosqichma-bosqich sotsialistik oʻzgartirish uchun sharoitlarni tayyorlash uchun partiya va mahalliy Sovet hokimiyati oldiga inqilobiy-demokratik oʻzgarishlarni amalga oshirish vazifasini qoʻydi. Olimjon Akchurin raisligida partiya Markaziy Komiteti saylandi [6, C.7-8]. Biroq u keyinchalik Buxoroga boshqa ishga oʻtkazilganidan keyin, uning oʻrniga Mulla Jumaniyoz Sultonmurodov saylanadi [15, – B. 31]. Keyinchalik markazdan kelgan vakillarning koʻrsatmalari asosida Xivada koʻp firqalik taqiqlangach, “Yosh xivaliklar” partiyasi tugatildi. Uning aʼzolarining koʻpchiligi ishtirokiyun firqasining aʼzoligiga oʻtib ketdilar. Ammo ular oʻzlarining milliy davlatchilik xususiyatlaridan voz kechmasdan, imkoniyat qadar respublika manfaatlarini himoya qilishga harakat qilganlar.

Xivada boʻlib oʻtgan qurultoyda sovet respublika tuzumi oʻrnatilganidan soʻng mamlakatdagi ogʻir iqtisodiy sharoitga qaramasdan hukumat tomonidan madaniyat sohasini, xususan maorifni rivojlantirish, shu orqali oʻlka aholisini savodli qilishga imkoniyat darajasida harakat qilindi. Buning natijasida oʻlkada yangi usulda oʻqitiladigan 12 ta xalq maktabi, 6 ta maktab-internat, 3 ta xotin-qizlar maktabi va 1 ta oʻqituvchilar tayyorlaydigan seminariya ochildi, barcha oʻquvchilar 200 kishidan oshdi. Qurultoy savodsizlikni tugatish uchun maktabdan tashqari oʻqitishni uyushtirish toʻgʻrisida qaror boʻyicha turkman, qozoq va qoraqalpoq tillarida maktablar ochilishi lozim deb topildi. Boshlangʻich maʼlumot olgan va ayniqsa qobiliyatli oʻquvchilar tanlandi va oliy maʼlumot olishlari uchun Turkiston respublikasidagi oliy oʻquv yurtlariga yuborildi [13, B. 146-147].

Bundan tashqari yoshlarning oʻzlari ham tashabbus koʻrsatib, Yevropaning ilgʻor taʼlim maskalariga oʻqishga ketishga intilganlar. Xususan, “Qizil bayroq” gazetasining 1922-yil 31-avgust sonida nashr etilgan maqolada Germaniyaga oʻqishga boradigan oʻquvchilar hisobi Xivadan 5 kishi deb maʼlumot berilgan [12, 17]. Tadqiqotchi A.Yoʻldashev oʻz tadqiqotlarida keltirishicha, ularning taʼminoti uchun Xorazm hukumati tomonidan mablagʻ ajratilmaganligi uchun bu 5 nafar talabning chet elda oʻqish imkoniyati cheklangan. Germaniyaga taʼlim olish uchun borgan turkistonlik yoshlarning bir nechta roʻyxatlarida, ularda faqat Maryam Sultonmurodova va Olimjon Qodiriy ismlari keltirilganligi taʼkidlanadi [18, –B.20-23].

Maryam Sultonmurodova oliy ta'limni Germaniyada o'qish uchun Turkistonda tashkil etilgan "Ko'mak" jamiyatiga murojaat qilgan. Uning "Ko'mak" uyushmasida 1922-yil 27-avgustda xorijga ketish uchun to'ldirgan anketasida o'zining 17 yoshda ekanligini, Germaniyaga borib "tib" ilmi bo'yicha o'qish istagi borligini ko'rsatgan. Xorijga talaba yuborishda asosiy masalalardan bo'lgan moddiy ta'minot masalasi anketada ham aks etgan. Bu jihatdan u dastlabki yordamni "Ko'mak" uyushmasidan kutgan. Shuning uchun uyushmadan uch oylik yordam berishlarini so'ragan. Maryam Sultonmurodova o'zining xorijda o'qish jarayonidagi keyingi ta'minotini XXSRdan olishini yozgan [20]. Biroq uning murojaati javobsiz qolgan bo'lsa kerakki, "Turkiston" gazetasining 1923-yil 29-iyulda nashr etilgan sonida Salimxon Tillaxonovning "Ko'mak"ning javobi" nomli maqolasi M.Sultonmurodovaning nomi o'z hisobi bilan Germaniyaga ketgan talabalar ro'yxatida keltirilgan [11]. Germaniyaga o'qishga ketgan M.Sultonmurodova iqtisodiy qiyinchiliklarni boshidan kechirgan. "Turkiston" gazetasining 1924-yil 342-sonida bosilgan "Germaniyada O'rta Osiyo talabalarining 2 yili" nomli maqolada: "... Xivalik Maryamxon moddiy tomondan yaxshi ta'min qilinmagani uchun yo'llarida ko'p chatoqliklar ko'radir. Chindan hayot xotin bo'lmoq va Turkistonda qolg'on opa-singillarimizning istiqboli uchun hech kim ko'rsatmas qahramonlik qilib kelgan qimmatlik qizimizga Xorazm jumhuriyatimizning shunday sovuqqonlik bilan qarashig'a Turkiston yoshlari taassuf eta olmay tura olmaydurlar [4, B. 20-23]" – deb yoziladi. Xorazmlik yana bir yosh Olimjon Qodiriy esa Fayzulla Xo'jayev tomonidan Buxoro talabarlari tarkibiga qabul qilingan talabalar qatorida tilga olinadi [21].

"Yosh xivaliklar" partiyasi a'zolari ko'pchilikni tashkil qilgan birinchi XXSR hukumati qabul qilgan qarorlari va amaliy ishlarida keng xalq ommasining manfaatlarini himoya qildi. Uning faoliyatiga RSFSR hukumati muxtor vakillari bevosita va sun'iy tarzda o'zlari tashkil qilgan "Ishtirokiyun" firqasi – Xorazm Kommunistik partiyasi, kasaba ittifoqlari hamda Xorazm inqilobiy yoshlari ittifoqi a'zolari orqali bilvosita doimo aralashib turdi. Xiva xonini taxtdan ag'darishda Rossiya bolsheviklari va "Yosh xivaliklar" partiyasining siyosiy ittifoqi yangi sharoitda o'z ahamiyatini yo'qotdi. Hatto, "Yosh xivaliklar" partiyasi tugatilib, ko'pchilik a'zolari Xorazm "Ishtirokiyun" firqasi safiga 1920-yil may oyida o'tkazilgani, 1920-yil 22-noyabrda XKP birinchi kotibi A.Akchurin Xivadan ketgach, uning o'rniga "Yosh xivaliklar" partiyasi rahbarlaridan Jumaniyoz Sultonmurodov tayinlangani bilan vaziyat o'zgarmadi. RSFSRning muxtor vakillari turli yo'llar bilan XXSR hukumati ichki ishlariga aralasha boshladilar. Ayniqsa, 1920-yil 19-oktabrdan RSFSRning Xorazmga Turkkommissiya tomonidan tayinlangan muxtor vakili M.Safanov, 1921-yil may-iyun oylarida Sh.Siddiqov, 1921-yil iyun-oktabr oylarida, I.M. Bik, 1921-yil oktabrdan tayinlangan A.Ioffelar mustaqil XXSR hukumati ishlariga aralashib, siyosiy va iqtisodiy hokimiyatni o'z qo'llariga olishga harakat qildilar.

XXSR mustaqil davlat sifatida faoliyat olib borayotganligi markaziy rahbarlariga yoqmayotganligi 1921-yilning 6-martida hamda 1924-yilning 27-noyabrda uyushtirilgan davlat to'ntarishlari misolida ham ko'rish mumkin edi. Sovet hukumati turli yo'llar bilan amalga oshirgan davlat to'ntarishlari orqali o'zlariga yon bosmagan nozirlarni almashtirish siyosatini yuritdilar. Xususan, 1920-yilning apreldan 1924-yilning dekabriga qadar 9 ta nozir kelib-ketdi, ularning har biri o'rtacha hisobda ko'pi bilan 6 oydan ishlagan xalos [3, B. 31.]. XXSRning 1923-1924-yillardagi xalq xo'jaligi va maorif tizimini ishga solish borasidagi rejalarida o'lkadagi kadrlar yetishmasligi va aholining savodxonligidagi muammolar qayd etilgan edi. Respublika tuzilgan dastlabki yillarda mamlakatda maorif asosan din peshvolari qo'lida bo'lib, o'quvchilarga diniy bilimga asoslangan maktab va madrasalarda ta'lim berilar edi.

1923-yilda Xorazmda Xiva shifoxonasidan tashqari Urganch, Xo'jayli, Qo'ng'irov va Hazoraspa 4 ta feldsherlik punktlari faoliyat yuritdi. Ularda kuniga 100 tacha bemor qabul qilingan. Respublikaga 1923-yil oktabrda boshqa mutaxassislar bilan bir qatorda yana 7 vrach keldi. 1924-yil boshlarida esa Xorazmda 3 ta statsionar kasalxona, tish davolash kabineti, bezgakka qarshi kurash stansiyasi, 4 ta dorixona, 11 ta feldsherlik ambulatoriya punkti faoliyat ko'rsatmoqda edi. Bu vaqtda Xiva shifoxonasida 100 o'rin mavjud bo'lib, Moskvadan bu shifoxona uchun bir vagon asbob-uskuna, dori-darmonlar va 15 vrach yuborildi [23, – B. 113]. Bu davrga kelib Xivada ijtimoiy-iqtisodiy hayoti bir qadar yaxshilana boshlagan davr bo'ldi. Sog'liqni saqlash tizimi tashkil qilinishi natijasida Xorazmda keng tarqalgan o'lat, chechak, ichterlama, vabo

kabi kasalliklar yo‘q qilindi. Qo‘ng‘irtoda 1 ta meditsina punkta ochildi. Xalq sog‘ligini saqlash, sanitariya maorifi ishlarini yaxshilash bo‘yicha bir qancha tadbirlar o‘tkazildi. Respublikaning davolash muassasalarida 74 nafar tibbiyot xodimlari ishladi. O‘tkazilgan tadbirlar ko‘plab kasalliklarga qarshi samarali kurashish va ularni oldini olishga imkoniyat yaratdi.

1923-yilning birinchi yarmida Xiva kasalxonasida kuniga o‘rtacha 250 ambulator va 150 statsionar bemor davolangan. Butun respublikada atigi 3 nafar vrach faoliyat olib borgan bo‘lsa, ularning har biriga 300 mingdan ziyod aholi to‘g‘ri kelgan. Tibbiyot xodimlarining ish sharoiti o‘ta og‘ir bo‘lib, dori-darmonlarning nihoyatda kam kelgan, kasalxona va feldsherlik punktlarining tibbiy uskunalar bilan kam jihozlangan. Sanitar xodimlar va hamshiralalar tayyorgarligining pastligi ham ishni qiyinlashishiga sabab bo‘lgan. Shunday og‘ir sharoitda vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida XXSR hukumati aholi sog‘ligini saqlash bo‘yicha rejalashtirilgan tizimli tibbiy yordamni tashkil qilishga harakat qildi. Xususan, 1923-1924-yillarga mo‘ljallangan xo‘jalik rejasining sog‘liqni saqlash qismida Yangi Urganch, Porsu va Qo‘ng‘irotda har birida 1 vrach, 1 vrach yordamchisi va 1 sanitar shtatidan iborat vrachlik ambulatoriya punktlarini tashkil qilish belgilandi. Shuningdek, Dargonota va Ilolli aholi punktlarida 1 vrach yordamchisi va 1 sanitar shtatidan iborat feldsherlik ambulatoriya punktlarini tashkil qilish, yuqorida ko‘rsatilgan punktlarni qayta tashkil qilgunga qadar Xiva kasalxonasini 53 kishi shtati bilan 125 o‘ringa kengaytirish, vaqtinchalik muassasa bo‘lganligi sababli bezgak stansiyasini yopish kabi vazifalar belgilab olindi. Bundan tashqari shaxsiy tarkibini saqlab turish uchun 1521 so‘m, madaniy-oqartiruv va ijtimoiy sug‘urta uchun 1377 so‘m mablag‘ ajratilgan [23, –Б. 115.].

1924-yilning aprelda Xorazm Xalq Respublikasi 3 ta viloyat va Xiva tumaniga bo‘linadi. Sovetlarning ijroiya komitetlari va ularning bo‘limlar, shu jumladan, viloyat xalq maorifi bo‘limlari tuzildi. Milliy-davlat chegaralanishiga qadar viloyat xalq maorifi bo‘limi maktablarga moliyaviy va ma‘muriy rahbarlikni to‘laligicha zimmasiga ola olmagan edi. Shunga qaramasdan maktablar va internat-maktablar, pedagogika texnikumi uchun o‘quv rejalari ishlab chiqildi.

1924-yilda maktab rahbarlari uchun maktabni tekshiruvchi shaxslarning vazifalari bayon etilgan yo‘l-yo‘riqlar ishlab chiqildi [3, – Б. 28]. Bolalar bog‘chalari tarbiyalanuvchilari uchun “Bolalar bog‘chalari to‘g‘risida nizom” tuzildi. Maktablarda ta‘tilni o‘tkazish haqida yo‘l-yo‘riqlar, “Maktab binolarini remont qilish va qurish tartibi to‘g‘risida”gi ko‘rsatmalar joylarga yuborildi.

Sog‘liqni saqlash sohasi bilan bir qatorda hukumat madaniyat muassasalarining faoliyatini ham yo‘lga qo‘yish, mavjudlarini rivojlantirish masalalarini ham hal qilib bordi. Madaniyat muassasalarining ishlashi uchun byudjetdan mablag‘lar ham ajratilgan. Xususan, Xorazm okrugi Ijroiya Qo‘mitasining 1927-hisobotida ko‘rsatilishicha, 1923-yilda Xorazm davlat byudjeti hisobida 5 ta klub, bitta teatr faoliyat ko‘rsatgan. Klublar qoshida musiqa dramatik to‘garaklari ishlab turgan. 1923-1924 yillarda byudjetdan kutubxonalar uchun 6102 rubl miqdorida mablag‘ ajratilgan [22].

Xorazm okrugi Ijroiya Qo‘mitasi 1923-yilning 6-sentabr kuni barcha teatr jamoalarini, kinoteatrlarni mahalliy soliqlardan ozod qilish to‘g‘risida qaror qabul qildi. Bu qaror Respublikadagi barcha teatr to‘garaklarining faoliyatini yanada jonlantirib yubordi. Shu yili Xivada birinchi marta Fotixiy Burnoshning “Tohir va Zuhra” asarini sahnaga qo‘yilishi Xorazm sahna san’atining katta yutug‘i bo‘ldi. Aynan shu davrda teatrning ilk ustunlari sanalgan Muhammad Sharif Polvonov, Muhammad Yusuf Xarratov, Madrahim Yoqubov (Sheroziy), Qadam Qutlijev, Jumaniyoz Qalandarov, Sharif Ollayorov, Samandar Saraymanov, Umar Qurboniy, Ro‘zmat Yusupov, Saodat Muxtorova, Hayotxon Abdullajonova, G‘ani Jalil kabi fidoyi san’atkorlarni teatr sahnalarida ijod qilganlar [14].

4 Xulosa

Tahlil etilayotgan davrning alohida xususiyati shundaki, 1920-1924-yillardagi ijtimoiy, madaniy jarayonlarning boshida asosan jadidchilik harakatining Xivadagi yirik namoyondalari turdilar. Yuqorida

ta'kidlanganidek, ular davlatni demokratik g'oyalar asosida shakllantirishni maqsad qilgan edilar. Xususan, "Yosh xivaliklar" partiyasining 1920-yilning 8-fevralida "Известия" gazetasida nashr etilgan 12 banddan iborat dasturida [2, – Б. 46] ham xon hokimiyatini ag'darib tashlab, demokratiya tamoyillariga asoslangan davlat barpo etish masalasi alohida ta'kidlangan edi. Biroq o'lkaning boshqa joylaridagi kabi Xiva ma'rifatparvar ziyolilari ham sovetlarning yolg'on va'dalarining qurboni bo'ldilar. Sovetlar go'yoki Xorazmda xon hokimiyatini ag'darish orqali Xivadagi demokratik kuchlarga yordam berish bahonasida bu yerga mustahkam kirib bordilar. Oxir oqibatda esa ma'rifatparvarlarni turli ayblovlar bilan hokimiyatdan chetlashtirdilar. Fikrimizcha, bunday siyosiy harakatlarning zamirida kelajakda bo'ladigan milliy-hududiy chegaralanishga tayyorgarlik maqsadi yotgan bo'lishi mumkin. Zero, Markaziy Osiyo mintaqasidagi azaldan bir bo'lib yashagan xalqlarning bo'lib tashlab hukmronlik qilish istagi sovetlar tomonidan 1924-yilda amalga oshirilgan bo'lsa-da, unga bir necha yillar mobaynida zimdan tayyorgarlik ko'rilgani shubhasiz. Xorazm va Buxoroning vaqtinchalik qog'ozdagi mustaqilligi ham aynan mana shu rejani amalga oshirishning bir bo'lafi sifatida e'tirof qilish mumkin. Chunki, bolsheviklar yo'l boshchisi va "xalqlar dohiysi" V.I.Lenin 1920-yilning may oyidayoq Turkistonning O'zbekiston, Qirg'iziston va Turkmanistonga bo'lingan xaritasini tuzishni mutasaddilarga topshirgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Алимова Д. А., Ртвеладзе Э. В. Ўзбекистон давлатчилиги тарихи: – Т.: «Шарк», 2001.
2. Алимова Д. Жадидчилик феномени. – Т.: Akadernashr, 2022.
3. Билолов Г. Хоразм халқ маорифи тараккийси. – Тошкент, 1959.
4. Ertoy. Germaniyada O'rta Osiyo talabalarining 2 yili // Turkiston. 1924-yil 2-sentyabr.; Yo'ldashev A.A. XX asrning 20-yillarida Germaniyada o'qigan xorazmlik yoshlarning ta'lim faoliyatidan // Tamaddun nuri. – 2021. – №4.
5. Гордиенко А.А. Создание нороно-советского государство и прово и их революционно-преобразующая роль в Хорезме и Бухаре – Т.: САГУ, 1959.
6. История Хорезмской Народной Советской Республики. Сборник документов. – Ташкент. 1976.
7. Қўшжонов О., Полвонов Н. Хоразмдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар ва ҳаракатлар. – Т., 2007.
8. Мамадаминова Б. Культурные изменения в Хорезмской Народной Советской Республике // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 3 (11).
9. Маткаримов М. Хоразм Республикаси: давлат тузилиши, нозирлари ва иқтисоди. – Урганч. 1993.
10. Нуржонов К., Жуманиёзова М. Хонқа тарихи. – Хоразм, 2015.
11. Салимхон. "Қўмак"нинг жавоби // Туркистон. 1923, 29 июль.
12. Сирожий. Германияда укувчи мусулмонлар // Қизил байроқ. 1922, 31 август.
13. Хамдамов Х. Хива хонлигинг аг'далириши ва Хоразм Совет Республикасининг тузилиши. – Тошкент, 1960.
14. Хоразм viloyati musiqali drama teatri joriy arxiv ma'lumotlari. – Urganch: 2024.
15. Хоразм тарихи. II жилдлик. 2-жилд. Масъул муҳаррир М. Матниёзов. – Урганч: Хоразм, 1997.
16. Хусаинбекова Г. М. Хоразм воҳасидаги маданий жараёнлар (1920-1941 йй). – Т.: 2013.
17. Йўлдашев А.А. XIX аср охири — XX асрнинг 20-йилларида Туркистон ёшларининг хорижда таълим олиш масалари // Тарих фанлари фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. Тошкент, 2022.
18. Yo'ldashev A.A. XX asrning 20-yillarida Germaniyada o'qigan xorazmlik yoshlarning ta'lim faoliyatidan // Tamaddun nuri. – 2021. – №4.
19. Юсупов П.Х. Ёш хиваликлар тарихи. – Урганч: «Хоразм», 1999.
20. O'z MA, R-34-jamg'arma, 1-ro'uxat, 1380-yig'majild, 312-varaq.
21. O'z MA, R-56-jamg'arma, 1-ro'uxat, 224-yig'majild, 96-varaq orqasi.
22. O'z MA, R-71-fond, 1-ro'uxat, 579-ish, 73-varaq.
23. Фойибов М., Жуманиёзов Ш., Абдурахмонов У. Хива тиббиёти: Хива шифохонасига 100 йил. Тошкент: «Истикдол нури», 2013.